

Політика відкритої науки Бердянського державного педагогічного університету

ДОРОЖНЯ КАРТА ВПРОВАДЖЕННЯ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІДКРИТОЇ
НАУКИ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВІДКРИТОЇ НАУКИ
В БЕРДЯНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ
ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Сучасна наука вимагає прозорості, доступності та відтворюваності, що відповідає глобальним стандартам відкритої науки – підходу, який забезпечує вільний доступ, повторне використання та відкритість результатів досліджень, включаючи публікації, дані, методи та освітні ресурси для всіх зацікавлених сторін.

Ця політика є стратегічним документом, що визначає основні підходи до впровадження відкритої науки в Бердянському державному педагогічному університеті (БДПУ). Вона спрямована на підвищення якості досліджень, інтеграцію університету в міжнародний науковий простір, розвиток дослідницької культури та забезпечення ефективного використання наукових результатів.

Політика складається з трьох розділів, що доповнюють один одного:

1		СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВІДКРИТОЇ НАУКИ визначає місію, візію, стратегічні цілі та основні принципи впровадження відкритої науки
2		ДОРОЖНЯ КАРТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ описує конкретні етапи, завдання, ключові показники ефективності (KPIs), ресурси та механізми моніторингу
3		ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ДІЙ деталізує короткострокові заходи, які необхідно виконати для досягнення визначених цілей

Ця політика є пілотним документом, термін дії якого становить один рік.

Протягом цього періоду відбуватиметься моніторинг ефективності впроваджених заходів, регулярна оцінка прогресу та збір зворотного зв'язку від усіх зацікавлених сторін.

Після завершення пілотного етапу буде підготовлена довгострокова стратегія розвитку відкритої науки, що базуватиметься на отриманих результатах і враховуватиме виклики та можливості, які проявляться під час реалізації пілотного проєкту.

Open Science
Strategy

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВІДКРИТОЇ НАУКИ

Сучасний розвиток науки вимагає нових підходів до збереження, поширення та використання наукових знань. Відкрита наука є ключовою парадигмою, яка відповідає на ці виклики, забезпечуючи прозорість, доступність та повторне використання результатів досліджень. Університети відіграють провідну роль у впровадженні принципів відкритої науки, формуючи культуру інноваційності, доброчесності та співпраці.

Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ) прагне інтегрувати кращі світові практики відкритої науки у свою діяльність. Це відповідає як національним цілям, викладеним у Дорожній карті інтеграції України до Європейського дослідницького простору, так і глобальним ініціативам, зокрема рекомендаціям ЮНЕСКО, принципам **FAIR** (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) та **CARE** (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics).

Важливим орієнтиром для розвитку відкритої науки в Україні є затверджений Кабінетом Міністрів України **Національний план щодо відкритої науки** (Розпорядження № 892-р від 8 жовтня 2022 року). Концепція розвитку відкритої науки в БДПУ гармонійно поєднує основні положення цього плану з міжнародними практиками.

Мета цієї Концепції – створення умов для впровадження відкритої науки як невід'язного елемента освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету. Вона стане основою для трансформації наукових практик, розширення доступу до знань та підвищення їхнього соціального значення.

Місія Бердянського державного педагогічного університету у контексті розвитку відкритої науки полягає у сприянні створенню, збереженню та поширенню знань, які є доступними для всіх, сприяють інноваціям, розвитку суспільства та інтеграції в глобальний науковий простір.

Університет прагне:

- Забезпечити **доступність наукових результатів** і знань через відкритий доступ до публікацій, даних, навчальних ресурсів та інших продуктів інтелектуальної діяльності.
- Сприяти **інклюзивності**, залучаючи до наукової діяльності всі зацікавлені сторони, включаючи дослідників, студентів, громадськість і бізнес, тим самим формуючи екосистему, що ґрунтується на рівності можливостей.
- Інтегруватися у **глобальний науковий простір** шляхом впровадження міжнародних стандартів відкритої науки, таких як принципи FAIR і CARE, використання відкритих ліцензій і участь у глобальних наукових ініціативах.
- Стати **локальним і національним центром розвитку відкритої науки**, що стимулює інновації, професійний розвиток і вирішення суспільних викликів через прозорість і відповідальність.

Реалізація цієї місії сприятиме розвитку університету як сучасного, інноваційного освітнього та наукового центру, який поєднує найкращі академічні практики з вимогами суспільства, бізнесу та міжнародної наукової спільноти.

Бердянський державний педагогічний університет прагне стати визнаним регіональним і національним центром відкритої науки, який формує нові стандарти прозорості, інноваційності та соціальної відповідальності.

Візія університету включає:

- **Лідерство в інноваціях:** розвиток і впровадження сучасних практик відкритої науки для забезпечення високої якості наукових досліджень, підвищення їхнього впливу на суспільство та інтеграції в міжнародний академічний простір.
- **Прозорість дослідницької діяльності:** забезпечення відкритого доступу до результатів досліджень, даних і методологій, що сприяє їх відтворюваності, глобальній доступності та довірі до науки.
- **Підтримка дослідницької інфраструктури:** створення сучасних репозитаріїв, доступу до міжнародних баз даних, та інструментів для управління науковими даними.
- **Соціальний вплив науки:** підсилення ролі дослідницької діяльності у вирішенні соціальних, економічних і екологічних викликів через ефективне використання наукових досягнень.

Відкрита наука в БДПУ стане основою для:

- **Розвитку якісних досліджень** у пріоритетних для регіону та країни напрямках, зокрема педагогіці, міждисциплінарних та прикладних дослідженнях.
- **Посилення міжнародної наукової співпраці** через участь у глобальних наукових мережах, спільних проєктах і міжнародних конференціях.
- **Інтеграції науки та освіти** через створення інноваційних освітніх програм, які базуються на результатах сучасних досліджень.
- **Впровадження громадянської науки**, що дозволяє залучати суспільство до наукових процесів і популяризувати наукові досягнення.
- **Створення інклюзивної дослідницької екосистеми**, яка сприяє ефективному обміну знаннями між наукою, освітою, бізнесом та суспільством.

Університет прагне стати ключовим вузлом наукових інновацій у регіоні, сприяючи формуванню нової культури наукової діяльності, що ґрунтується на відкритості, відповідальності та довірі.

Концепція розвитку відкритої науки в Бердянському державному педагогічному університеті ґрунтується на таких основоположних принципах:

1. Прозорість і відкритість

- Університет прагне до максимальної відкритості результатів наукових досліджень, навчальних ресурсів і даних. Відкритий доступ сприяє підвищенню якості, відтворюваності та глобальної доступності знань.
- Усі результати досліджень, які фінансуються з державних чи університетських коштів, мають бути розміщені у відкритих репозитаріях, доступних для суспільства.
- Університет орієнтується на Барселонську декларацію про відкриту дослідницьку інформацію (Barcelona Declaration on Open Research Information), яка наголошує на необхідності забезпечення доступності даних, звітів і результатів досліджень для громадськості.

2. Баланс між відкритістю та обмеженнями

- Університет дотримується принципу: "**As open as possible, as closed as necessary**", визнаючи, що повна відкритість можлива лише в межах етичних, правових і комерційних обмежень.
- Наукові результати можуть залишатися закритими лише за необхідності захисту конфіденційності, прав інтелектуальної власності або інших легітимних причин.

3. Принципи FAIR і CARE

- **FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable):** Університет сприяє збереженню, публікації та використанню наукових даних відповідно до принципів FAIR, забезпечуючи їх доступність і придатність для повторного використання.
- **CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics):** Університет гарантує етичне використання даних, поважаючи права дослідників, учасників досліджень та залучених сторін, і забезпечуючи їхню участь у процесах управління науковими даними.

4. Етичність та доброчесність

- Університет зобов'язується дотримуватися високих стандартів етики, конфіденційності та наукової доброчесності. Особливу увагу приділяють правам людини, збереженню конфіденційності чутливих даних та захисту персональної інформації.
- Наукова діяльність має базуватися на чесності, прозорості та повазі до етичних норм.

5. Відмова від публікацій у сумнівних журналах

- Університет запроваджує політику, спрямовану на запобігання публікаціям у хижацьких або сумнівних журналах, які порушують принципи відкритої науки та наукової доброчесності.
- Результати досліджень мають публікуватися в журналах, які дотримуються міжнародних стандартів якості, прозорості та відкритості.

6. Підтримка відкритих цитувань та наукометричних ресурсів

- Підтримка ініціативи відкритих цитувань (**Initiative for Open Citations, I4OC**) для забезпечення вільного доступу до даних цитувань як важливого компонента відкритої науки.
- **Визнання важливості відкритих наукометричних ресурсів**, таких як OpenAlex, для підвищення прозорості оцінки наукової діяльності та забезпечення доступу до даних, які сприяють ефективному моніторингу наукових результатів.

7. Впровадження принципів відповідальної оцінки дослідників

- Університет впроваджує принципи, викладені у **Гонконзьких принципах оцінювання дослідників (The Hong Kong Principles for Assessing Researchers)**, які наголошують на відповідальних практиках оцінювання, що охоплюють усі етапи дослідницької діяльності: від розробки ідеї до поширення результатів. Особлива увага приділяється прозорості звітування про дослідження незалежно від їх результатів та підтримці відкритих практик (методи, дані, матеріали).
- Університет підтримує підходи **Коаліції з удосконалення оцінювання дослідницької діяльності (Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA)**, які спрямовані на запровадження якісних методів оцінювання, що визнають внесок дослідників у відкриту науку та інші аспекти їхньої діяльності.
- Впровадження **Сан-Франциської декларації оцінювання досліджень (San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA)** як частини політики університету, яка наголошує на важливості оцінювання дослідників за якісними показниками, а не лише за кількісними метриками, такими як імпаکت-фактор.
- Оцінювання наукової діяльності включатиме визнання широкого спектра досягнень, таких як реплікація, синтез, метадослідження, а також внесок у розвиток наукової екосистеми: рецензування, наставництво, популяризація науки та обмін знаннями.

Ці принципи формують фундамент для реалізації стратегії відкритої науки в університеті, створюючи умови для довіри, відповідальності та високої якості наукової діяльності.

Для досягнення місії та реалізації візії відкритої науки Бердянський державний педагогічний університет визначає наступні стратегічні цілі:

1. Розширення відкритого доступу до результатів досліджень

- **Публікація наукових робіт** через інституційний репозитарій університету та тематичні репозитарії для забезпечення довготривалого збереження і доступу до наукових результатів.
- **Взаємодія з міжнародними платформами відкритого доступу**, зокрема такими як arXiv, Zenodo, SocArXiv, для глобальної презентації результатів досліджень університету.
- **Інтеграція з ініціативами Європейської хмари відкритої науки (European Open Science Cloud, EOSC)** для забезпечення доступу до міжнародної інфраструктури зберігання, обробки та поширення даних.
- **Підтримка відкритих ліцензій (Creative Commons)** для публікацій і даних з метою підвищення їхньої доступності та повторного використання.

2. Впровадження принципів управління дослідницькими даними (Research Data Management, RDM)

- **Планування управління даними (Data Management Plans, DMP)** на початкових етапах досліджень для забезпечення структурованого підходу до збору, збереження і поширення даних.
- **Забезпечення доступу до даних** через сертифіковані репозитарії, які відповідають міжнародним стандартам, таким як CoreTrustSeal.
- **Навчання дослідників** принципам FAIR і CARE для ефективного управління дослідницькими даними.

3. Розвиток інфраструктури для відкритої науки

- **Створення і підтримка репозитаріїв** для наукових публікацій, даних, освітніх матеріалів та інших наукових продуктів.
- **Використання відкритого програмного забезпечення** для збереження, обробки та поширення даних, забезпечуючи стійкість і масштабованість системи.
- **Впровадження постійних цифрових ідентифікаторів** (DOI для публікацій і даних, ORCID для дослідників, ROR для установ), що сприяє кращій видимості й ідентифікації наукових результатів.

4. Інтеграція відкритої науки в освітній процес

- **Розробка навчальних модулів** для студентів і дослідників, які охоплюють принципи відкритої науки, управління даними та академічне письмо.
- **Інтеграція відкритої науки в курси академічного письма** для розвитку компетенцій із написання та публікації наукових робіт відповідно до принципів відкритого доступу.
- **Підготовка навчальних матеріалів** і посібників, які демонструють практичне використання відкритих даних і ресурсів у навчальному процесі.

Для реалізації стратегічних цілей та забезпечення сталого розвитку відкритої науки університет визначає наступні ключові завдання:

1. Підтримка публікаційної активності у журналах відкритого доступу

- Забезпечення інформаційної та технічної підтримки дослідників для публікації у високоякісних журналах відкритого доступу, які дотримуються міжнародних стандартів.
- Розробка заохочувальних механізмів, таких як гранти на покриття витрат на публікації (article processing charge, APC) у журналах відкритого доступу.

2. Розвиток партнерств із міжнародними організаціями

- Встановлення партнерських відносин із провідними організаціями, які підтримують відкриту науку та участь у міжнародних ініціативах.
- Активне залучення до програм Horizon Europe, COST та інших міжнародних грантових платформ.

3. Проведення регулярних тренінгів та семінарів

- Організація навчальних заходів для науково-педагогічних працівників, студентів і дослідників з питань управління даними (Research Data Management, RDM), відкритого доступу, ліцензування та академічної доброчесності.
- Створення навчальних матеріалів із відкритої науки в онлайн-форматі, доступних для широкої університетської спільноти.

4. Запуск проєктів громадянської науки

- Ініціювання проєктів, що залучають громадськість до збору, аналізу та інтерпретації наукових даних, сприяючи популяризації науки.
- Створення платформ для взаємодії між науковцями, студентами та громадськістю з метою вирішення регіональних і глобальних викликів.

5. Забезпечення інтеграції відкритих наукометричних ресурсів і даних цитувань

- Інтеграція даних з платформ, таких як OpenAlex та I4OC, у систему моніторингу наукової діяльності університету.
- Використання відкритих наукометричних ресурсів для оцінювання впливу дослідницької діяльності та популяризації результатів університетських досліджень.

6. Впровадження принципів відповідальної оцінки дослідників

- Інтеграція **Гонконзьких принципів оцінювання дослідників** у систему оцінювання наукової діяльності університету.
- Розробка рекомендацій для визнання широкого спектра досягнень дослідників, включаючи внесок у відкриту науку, наставництво, рецензування та популяризацію науки.

Ці завдання формують практичний інструментарій для впровадження принципів відкритої науки, забезпечуючи інтеграцію університету у світову наукову спільноту.

Для реалізації Концепції розвитку відкритої науки в Бердянському державному педагогічному університеті визначено такі ключові механізми:

1. Організаційна структура

- **Створення робочої групи з відкритої науки** для координації впровадження принципів відкритої науки, моніторингу досягнень і розробки рекомендацій.
- **Визначення відповідальних осіб** з-поміж представників факультетів, які забезпечуватимуть реалізацію ініціатив відкритої науки на локальному рівні.

2. Фінансове забезпечення

- **Інтеграція принципів відкритої науки у грантові заявки** для залучення додаткового фінансування та підтримки дослідницьких проектів, які відповідають принципам прозорості та відкритості.
- **Використання національних і міжнародних фондів** для фінансування ініціатив відкритої науки, зокрема розвитку інфраструктури, підвищення кваліфікації персоналу та популяризації науки.

3. Цифрові інструменти

- **Впровадження систем для управління публікаціями та даними**, таких як інституційні репозитарії, платформи управління дослідницькими даними та цифрові ідентифікатори (DOI, ORCID, ROR).
- **Підтримка відкритих платформ і програмного забезпечення**, які забезпечують доступ до наукових результатів, даних та освітніх ресурсів, відповідаючи принципам FAIR і CARE.
- **Розробка механізмів інтеграції** репозитарію університету з платформами EOSC.

Для моніторингу та оцінки успішності впровадження відкритої науки в університеті розробляється система показників, яка дозволить регулярно аналізувати досягнення та визначати напрями для вдосконалення. Основні аспекти оцінки включають:

1. Розробка показників оцінки впровадження відкритої науки

- **Кількість публікацій у відкритому доступі**, зокрема статей у відкритих журналах, архівованих у репозитаріях та опублікованих із використанням відкритих ліцензій.
- **Число розроблених відкритих навчальних ресурсів**, таких як електронні підручники, презентації, освітні модулі та відеолекції.
- **Показники використання репозитаріїв**, включаючи кількість завантажень, переглядів та посилань на ресурси університету.
- **Використання цифрових ідентифікаторів** (DOI для публікацій і даних, ORCID для дослідників, ROR для установ) як показник прозорості та глобальної інтеграції.

2. Регулярна звітність про досягнення

- **Підготовка щорічного звіту** про впровадження відкритої науки, включаючи кількісні та якісні показники прогресу.
- **Обговорення результатів на університетських заходах** для залучення академічної спільноти до процесу вдосконалення ініціатив відкритої науки.
- **Публікація звіту на офіційному сайті університету** для забезпечення прозорості та відкритості.

Ця система оцінки сприятиме ефективному управлінню процесом впровадження відкритої науки та дозволить університету зміцнювати свої позиції в міжнародному академічному просторі.

Відкрита наука є ключовим інструментом для забезпечення прозорості, доступності та інновацій у науковій діяльності. Її впровадження сприяє підвищенню якості досліджень, розширенню їхнього впливу на суспільство та інтеграції університету в глобальний науковий простір.

Бердянський державний педагогічний університет підтверджує свою відданість принципам відкритої науки як важливому чиннику наукового й суспільного прогресу. Університет зобов'язується:

- Сприяти впровадженню принципів відкритої науки на всіх рівнях своєї діяльності – від освітніх програм до дослідницької роботи.
- Забезпечувати розвиток інфраструктури, підтримку дослідників та підвищення обізнаності про відкриту науку серед університетської спільноти.
- Дотримуватись етичних та правових норм, спрямованих на збереження конфіденційності, захист інтелектуальної власності та повагу до учасників дослідницьких процесів.

Ця концепція є стратегічним документом, що визначає напрямки розвитку університету як сучасного освітньо-наукового центру, який відповідає викликам часу і сприяє формуванню суспільства знань.

Barcelona Declaration on Open Research Information – міжнародна декларація, яка спрямована на підтримку прозорості, доступності та інтероперабельності дослідницької інформації через використання відкритих стандартів, інструментів і платформ для зберігання, обміну та аналізу наукових даних і метаданих.

CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics) – етичні принципи управління даними, розроблені для захисту інтересів корінних народів, але застосовні й до всіх учасників наукового процесу. CARE-принципи спрямовані на створення справедливого і відповідального підходу до управління даними, забезпечуючи як відкритість, так і захист прав усіх учасників наукового процесу.

Data Management Plan (DMP) – документ, який описує, як дані досліджень будуть збиратися, організовуватися, зберігатися, захищатися та поширюватися протягом і після завершення дослідницького проєкту, відповідно до принципів FAIR і CARE.

DOI (Digital Object Identifier) – унікальний цифровий ідентифікатор, який використовується для постійної ідентифікації та зручного доступу до електронних наукових об'єктів, таких як статті, книги, дані чи інші ресурси, незалежно від їхнього місцеперебування в мережі.

European Open Science Cloud (EOSC) – європейська ініціатива зі створення хмарної інфраструктури для зберігання, управління, аналізу та доступу до дослідницьких даних, яка сприяє співпраці між науковими установами, дослідниками та іншими зацікавленими сторонами в межах Європейського дослідницького простору.

FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) – принципи управління даними, які забезпечують їх знаходження (Findable), доступність (Accessible), сумісність із різними системами (Interoperable) і повторне використання (Reusable), спрямовані на підвищення ефективності дослідницької діяльності та відкритості науки.

Hong Kong Principles for Assessing Researchers – рекомендації, спрямовані на запровадження відповідальних практик оцінювання дослідницької діяльності, які враховують прозорість, відповідальність, відкритість, реплікацію, інновації та внесок у розвиток наукової спільноти, включаючи наставництво, рецензування та обмін знаннями.

Initiative for Open Citations (I4OC) – міжнародна ініціатива, спрямована на забезпечення вільного доступу до даних цитувань наукових публікацій, щоб сприяти прозорості, доступності та вдосконаленню системи оцінювання наукової діяльності.

OpenAlex – відкрита база даних, яка містить інформацію про наукові публікації, авторів, інституції, журнали та дослідницькі теми, надаючи доступ до бібліометричних даних для підтримки відкритої науки та оцінювання наукової діяльності (<https://openalex.org/>).

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – унікальний постійний ідентифікатор для дослідників і авторів, який забезпечує точну ідентифікацію науковців у публікаційних системах, базах даних та репозитаріях, сприяючи збереженню цілісності їхніх наукових записів.

Research Data Management (RDM) – процес управління дослідницькими даними протягом усього життєвого циклу дослідження, включаючи планування, збір, аналіз, зберігання, архівування та поширення відповідно до принципів FAIR і CARE.

Research Organization Registry (ROR) ID – унікальний ідентифікатор для наукових організацій, створений для стандартного позначення установ у дослідницьких системах і базах даних, що забезпечує їхню точну ідентифікацію та інтеграцію в глобальний науковий простір.

San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) – міжнародна декларація, яка закликає до вдосконалення практик оцінювання наукової діяльності шляхом відмови від панівного використання кількісних показників, таких як імпаکت-фактор чи кількість цитувань, і акценту на якісних аспектах дослідницького внеску, включаючи прозорість, інноваційність і соціальний вплив.

Відкриті дані (Open Data) – дані, які вільно доступні для використання, поширення та модифікації без обмежень, за умови дотримання відповідних правових, етичних і технічних стандартів, що сприяє прозорості, повторюваності та інноваціям у дослідженнях.

Відкритий доступ (Open Access) – безплатний і необмежений онлайн-доступ до результатів наукових досліджень, зокрема статей, книг, даних і освітніх ресурсів, який забезпечує право на їх перегляд, завантаження, копіювання та використання з дотриманням авторських прав.

Відкрита наука (Open Science) – підхід до організації наукових досліджень, що забезпечує доступність, прозорість і повторне використання результатів досліджень, включаючи публікації, дані, методи та освітні ресурси, для всіх зацікавлених сторін.

Відкрита освіта (Open Education) – підхід до організації освітнього процесу, який забезпечує доступність знань і навчальних ресурсів для всіх, незалежно від місця, часу чи соціального статусу, через використання відкритих технологій, інструментів та методів навчання.

Відкриті освітні ресурси (Open Educational Resources, OER) – навчальні, методичні та інформаційні матеріали, що доступні безплатно для використання, модифікації та розповсюдження, зазвичай із застосуванням відкритих ліцензій, таких як Creative Commons.

Громадянська наука (Citizen Science) – форма наукової діяльності, яка залучає громадян до участі в дослідженнях через збір даних, спостереження, аналіз чи інтерпретацію результатів, сприяючи розширенню взаємодії між науковою спільнотою та суспільством.

Журнали відкритого доступу (Open Access Journals) – наукові видання, які забезпечують безплатний онлайн-доступ до опублікованих статей, дотримуючись принципів відкритого доступу, прозорості редакційного процесу та ліцензій, що дозволяють вільне використання та поширення матеріалів.

Інституційний репозитарій (Institutional Repository) – цифрове сховище, створене навчальними або науковими установами для збереження, поширення та забезпечення доступу до результатів дослідницької, освітньої та творчої діяльності співробітників і студентів установи.

Ліцензії Creative Commons (CC Licenses) – набір відкритих ліцензій, які дозволяють авторам визначати умови використання їхніх творів, сприяючи їх вільному розповсюдженню, використанню, модифікації та повторному використанню з дотриманням авторських прав.

Метадослідження (Meta-research) – аналіз методів, практик і результатів наукових досліджень з метою оцінки їхньої якості, прозорості, відтворюваності та впливу, спрямований на вдосконалення процесів створення та поширення наукового знання.

Наукометрія (Scientometrics) – галузь науки, яка вивчає кількісні аспекти створення, поширення та використання наукового знання через аналіз публікаційної активності, цитувань та інших метрик для оцінювання ефективності наукової діяльності.

Реплікація (Replication) – повторення наукового дослідження з метою перевірки його вірогідності та відтворюваності, використовуючи аналогічні методи, дані або експериментальний дизайн, що є важливим елементом забезпечення якості науки.

Тематичні репозитарії – спеціалізовані цифрові сховища, що зберігають і надають доступ до результатів досліджень, даних і матеріалів у межах конкретної наукової галузі або тематики, сприяючи їх поширенню та використанню відповідно до стандартів відкритої науки.

Хижацькі журнали (Predatory Journals) – видання, що імітують наукові журнали, але не дотримуються стандартів академічної доброчесності, таких як рецензування та прозора редакційна політика, зосереджуючись на отриманні плати за публікацію без забезпечення якості та впливу досліджень.

Яна Сичікова, Сергій Назаровець. Стратегія розвитку відкритої науки в Бердянському державному педагогічному університеті. Бердянський державний педагогічний університет. 2024

ДОРОЖНЯ КАРТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ

- Забезпечити подальший розвиток наявних ініціатив відкритої науки та реалізацію нових завдань.
- Визначити відповідальні структурні підрозділи та виконавців.
- Планувати ресурси для підтримки та розширення інфраструктури відкритої науки.

Дорожня карта

Етап 1: Підготовчий

1. Оновлення нормативних документів і процедур відповідно до сучасних міжнародних стандартів відкритої науки.
2. Проведення навчальних семінарів для співробітників з використання наявних інструментів (постійні ідентифікатори, зокрема DOI та ROR, інституційний, мультидисциплінарні та тематичні репозитарії).
3. Розширення бази авторів із зареєстрованими ORCID.
4. Інтеграція репозитаріїв з міжнародними платформами (OpenAIRE, EOSC).
5. Формування робочої групи з впровадження Open Science.
6. Підготовка рекомендацій щодо уникнення публікацій у хижацьких журналах.

Етап 2: Розвиток інфраструктури

1. Підвищення функціональності інституційних репозитаріїв для включення препринтів і дослідницьких наборів даних.
2. Підтримка та розвиток вебсайтів відкритих журналів університету.
3. Розробка політик управління дослідницькими даними, зокрема представлення їх через репозитарії.
4. Розробка шаблонів Data Management Plan (DMP) для дослідників університету.
5. Інтеграція інструментів для забезпечення відповідності принципам FAIR і CARE.

Етап 3: Інтеграція у глобальні наукові ініціативи

1. Підключення до European Open Science Cloud (EOSC) для зберігання і поширення даних.
2. Розвиток партнерств із міжнародними організаціями, такими як Plan S та OpenAIRE.
3. Забезпечення журналам університету індексації в DOAJ.
4. Розширення доступності дослідницьких наборів даних через тематичні репозитарії (наприклад, Zenodo).
5. Інтеграція відкритих цитувань (Initiative for Open Citations, I4OC).
6. Активізація грантових проєктів.

Етап 4: Стабілізація та моніторинг

1. Регулярна оцінка впливу розширених функцій репозитаріїв та журналів на наукову діяльність університету.
2. Створення довгострокової стратегії підтримки та вдосконалення відкритої науки.
3. Постійна популяризація досягнень університету через звіти та наукові форуми.
4. Вдосконалення видавничої політики університету для підтримки публікацій у відкритому доступі.
5. Розвиток громадянської науки.
6. Організація національних семінарів.

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ (KPIs)

1. Оновлені нормативні документи, що відповідають принципам Open Science.
2. Прийняті політики, включаючи Agreement on Reforming Research Assessment, DORA, Європейську хартію дослідників та Кодекс працевлаштування наукових працівників.
3. Кількість проведених навчальних семінарів.
4. Відсоток викладачів із зареєстрованим та повністю заповненим ORCID-профілем.
5. Інтеграція репозитарію з міжнародними платформами OpenAIRE та EOSC.
6. Кількість наукових проєктів, що підтримують відкритий доступ.
7. Наявність та використання шаблонів Data Management Plan (DMP) для дослідників університету.
8. Кількість журналів університету, що відповідають стандартам DOAJ та індексовані в DOAJ.
9. Кількість відкритих дослідницьких наборів даних, розміщених у тематичних репозитаріях (наприклад, Zenodo).
10. Відсоток дослідницьких даних, що відповідають принципам FAIR і CARE: не менше одного набору даних на кожен науковий проєкт.

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ (KPIs)

11. Кількість проведених навчальних заходів щодо дотримання принципів FAIR і CARE.
12. Щорічна публікація звітів про прогрес у впровадженні відкритої науки.
13. Інтеграція метаданих університетських публікацій у відкриті платформи цитувань (Initiative for Open Citations, I4OC).
14. Кількість поданих та успішно реалізованих грантових проєктів з відкритої науки.
15. Кількість реалізованих громадянських наукових проєктів: не менше одного пілотного проєкту.
16. Кількість консультацій, наданих бібліотекою щодо управління даними та вибору журналів відкритого доступу.
17. Залучення університету до Української мережі відтворюваності.
18. Проведення всеукраїнського семінару з питань відтворюваності досліджень.
19. Розробка інструкцій щодо уникнення публікацій у хижацьких журналах.
20. Зростання використання відкритого програмного забезпечення для аналізу даних.

- Проректор з наукової роботи
- Науково-дослідна частина (НДЧ)
- Завідувач аспірантури
- Комітет з етики наукових досліджень
- Підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності
- Робоча група з впровадження Open Science
- Науково-дослідний інститут провідництва в освіті
- Інформаційно-обчислювальний центр
- Бібліотека
- Заступники деканів з наукової роботи
- Завідувачі кафедр
- Керівники наукових проєктів та науково-дослідних тем кафедр
- Відділ міжнародних зв'язків
- Центр викладацької майстерності ArsDocendi

- Щорічні звіти про прогрес впровадження відкритої науки, опубліковані на офіційному вебсайті університету.
- Оцінка відповідності принципам FAIR та CARE через регулярні незалежні аудити.
- Інтеграція показників відкритої науки у щорічні звіти про наукову діяльність університету.
- Моніторинг рівня участі дослідників у практиках відкритої науки, включаючи використання препринтів, репозитаріїв та відкритих журналів.
- Регулярні опитування дослідників та викладачів для оцінки ефективності навчальних заходів та підтримки з боку університету.
- Удосконалення рейтингової системи з урахуванням показників відкритої науки, таких як відкриті дані та відкриті рецензії.
- Моніторинг кількості поданих та успішно реалізованих грантових проєктів, що відповідають принципам відкритої науки.
- Відстеження активності у громадянських наукових проєктах, включаючи кількість залучених учасників та реалізованих пілотних ініціатив.
- Аналіз доступності та індексації університетських журналів, включаючи аудит вебсайтів та відповідність вимогам DOAJ.
- Контроль за дотриманням видавничої політики університету та регулярний перегляд рекомендацій для авторів.
- Моніторинг ефективності цифрових інструментів для управління даними, препринтами та результатами досліджень.
- Проведення внутрішніх та зовнішніх аудитів для оцінки якості та прозорості впровадження відкритої науки.
- Популяризація результатів через участь у наукових форумах, конференціях та семінарах.
- Координація робочою групою з впровадження Open Science процесів моніторингу та складання аналітичних звітів.

Кадрові ресурси:

- Фахівці з інформаційних технологій (ІТ-спеціалісти).
- Фахівці з управління дослідницькими даними (Data Stewards).
- Експерти з питань відкритої науки та цифрових інструментів.
- Редактори наукових журналів.
- Координатор міжнародної діяльності.
- Консультанти з управління даними та вибору журналів відкритого доступу.
- Викладачі та науковці, залучені до впровадження політик відкритої науки.
- Адміністративний персонал для підтримки організаційних процесів.

Фінансові ресурси:

- Залучення грантових коштів для реалізації проєктів відкритої науки.
- Отримання фінансування за договорами про науково-дослідні роботи.
- Гнучка система преміювання за активну участь у впровадженні принципів відкритої науки.
- Інвестиції у розвиток цифрової інфраструктури для підтримки відкритих даних і публікацій.

Технічні ресурси:

- Розширення функціональності інституційних репозитаріїв.
- Інтеграція репозитаріїв з міжнародними платформами (OpenAIRE, EOSC).
- Цифрові інструменти для управління дослідницькими даними (наприклад, Data Management Plan).
- Платформи для обробки та аналізу даних (наприклад, R, Python).
- Системи для підтримки відкритих цитувань (Initiative for Open Citations, I4OC).
- Технічні рішення для забезпечення відповідності принципам FAIR та CARE.
- Оновлені вебсайти університетських журналів зі зручним функціоналом.
- Системи моніторингу та аналітики для оцінки впровадження відкритої науки.

Фінансові ресурси:

- Робоча група з впровадження Open Science.
- Центр викладацької майстерності ArsDocendi.
- Бібліотека як центр підтримки відкритої науки.
- Відділ міжнародних зв'язків для координації глобальних партнерств.
- Комітет з етики наукових досліджень.
- Підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.
- Науково-дослідна частина (НДЧ).

- **Недостатня обізнаність дослідників щодо принципів відкритої науки.**
Шлях подолання: Проведення регулярних навчальних семінарів, вебінарів та консультацій для підвищення обізнаності та навичок дослідників.
- **Супротив змінам та низька мотивація до впровадження практик відкритої науки.**
Шлях подолання: Запровадження гнучкої системи преміювання та визнання досягнень у сфері відкритої науки, а також активне інформування про переваги впровадження відкритих практик.
- **Обмежені технічні можливості та застаріла інфраструктура.**
Шлях подолання: Інвестиції у розвиток цифрової інфраструктури, модернізація репозитаріїв та впровадження нових технічних рішень для підтримки відкритих даних.
- **Недостатня координація між структурними підрозділами університету.**
Шлях подолання: Створення та активізація робочої групи з впровадження Open Science, забезпечення чітких комунікаційних каналів між підрозділами.
- **Відсутність сталого фінансування на підтримку проєктів відкритої науки.**
Шлях подолання: Залучення грантових коштів, укладання договорів на науково-дослідні роботи, розвиток партнерств з міжнародними організаціями.
- **Відсутність єдиних стандартів для управління дослідницькими даними.**
Шлях подолання: Розробка та впровадження шаблонів Data Management Plan (DMP), а також адаптація принципів FAIR і CARE до внутрішніх політик університету.

- **Ризик публікацій у хижацьких журналах.**

Шлях подолання: Розробка інструкцій для викладачів та дослідників щодо уникнення публікацій у хижацьких виданнях, проведення навчальних заходів.

- **Низький рівень інтеграції університетських ресурсів у міжнародні платформи.**

Шлях подолання: Інтеграція репозитаріїв університету з OpenAIRE та EOSC, а також активна участь у міжнародних ініціативах, таких як I4OC.

- **Проблеми з довгостроковою підтримкою інституційних репозитаріїв.**

Шлях подолання: Регулярний моніторинг роботи репозитаріїв, залучення технічних фахівців для підтримки стабільного функціонування систем.

- **Низький рівень залученості громадськості до наукових проєктів.**

Шлях подолання: Організація пілотних громадянських наукових проєктів, проведення освітніх кампаній для популяризації громадянської науки.

Яна Сичікова, Сергій Назаровець. Дорожня карта впровадження стратегії розвитку відкритої науки. Бердянський державний педагогічний університет. 2024

Prospective
Action Plan

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ДІЙ

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІДКРИТОЇ НАУКИ

№	Задача	Система заходів, спрямованих на розв'язання задачі	Продукт / результат	Індикатори
1	Оновлення нормативних документів і процедур відповідно до сучасних міжнародних стандартів відкритої науки	<ol style="list-style-type: none">1. Розробка нових політик з відкритого доступу, зокрема політик управління дослідницькими даними та представлення їх у репозитаріях.2. Адаптація внутрішніх нормативних документів згідно з принципами Open Science.3. Впровадження процедур оцінки досліджень.	Оновлені політики, що відповідають Open Science	Прийняті документи, зокрема Agreement on Reforming Research Assessment, DORA . Впровадження Європейської хартії дослідників та Кодексу працевлаштування наукових працівників
2	Проведення навчальних семінарів для співробітників з використання наявних інструментів (постійні ідентифікатори, репозитарії)	<ol style="list-style-type: none">1. Організація циклу вебінарів.2. Запрошення експертів Open Science.3. Підготовка методичних рекомендацій.	Підвищення кваліфікації співробітників	Кількість проведених семінарів: не менше 2 щороку
3	Розширення бази авторів із зареєстрованими ORCID	<ol style="list-style-type: none">1. Кампанія з реєстрації ORCID.2. Впровадження вимоги наявності ORCID для всіх НПП.	Відсоток зареєстрованих користувачів	100% НПП мають заповнений профіль ORCID з коректним вказанням приналежності до БДПУ

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІДКРИТОЇ НАУКИ

№	Задача	Система заходів, спрямованих на розв'язання задачі	Продукт / результат	Індикатори
4	Інтеграція репозитаріїв з міжнародними платформами (OpenAIRE, EOSC)	1. Технічна адаптація репозитарію до стандартів OpenAIRE. 2. Підготовка метаданих інституційного репозитарію для індексації в EOSC. 3. Тестування нового функціоналу та інструктаж користувачів.	Репозитарій інтегрований з OpenAIRE	Індексація в міжнародних платформах
5	Розробка політик управління дослідницькими даними	1. Розробка шаблонів Data Management Plan (DMP) для дослідників університету. 2. Розширення доступності дослідницьких наборів даних через тематичні репозитарії (наприклад, Zenodo)	Розроблені політики та шаблони	Розроблені політики Розроблено шаблон
6	Розвиток відкритих журналів університету відповідно до кращих практик наукового видавництва, підтримка та розвиток вебсайтів відкритих журналів університету, розробка і затвердження Видавничої політики БДПУ, забезпечення журналам університету індексації в DOAJ	1. Оновлення та модернізація вебсайтів журналів (впровадження сучасного дизайну та функціоналу). 2. Розробка та затвердження видавничої політики університету. 3. Підготовка журналів до відповідності вимогам DOAJ (адаптація контенту, забезпечення відкритого доступу). 4. Навчання редакторів кращих практик публікаційного процесу.	Оновлені вебсайти журналів, затверджена видавничка політика, включення журналів у DOAJ	Кількість журналів, що відповідають стандартам DOAJ Включення журналів у міжнародні бази даних

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІДКРИТОЇ НАУКИ

№	Задача	Система заходів, спрямованих на розв'язання задачі	Продукт / результат	Індикатори
7	Заохочення викладачів до активної участі у практиках відкритої науки через систему визнання та підтримки	<ol style="list-style-type: none">1. Розробка та впровадження системи мотивації (гранти, премії, визнання наукових досягнень).2. Включення показників відкритої науки до критеріїв атестації викладачів.3. Організація конкурсів та публічних відзначень активних учасників.4. Надання консультативної підтримки щодо використання інструментів відкритої науки.	Зростання участі викладачів у практиках відкритої науки	Кількість викладачів, що використовують препринти, репозитарії та інші інструменти відкритої науки
8	Інтеграція принципів FAIR і CARE	<ol style="list-style-type: none">1. Проведення навчальних семінарів для викладачів і дослідників щодо принципів FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) та CARE (Collective benefit, Authority to control, Responsibility, Ethics).2. Адаптація політик університету для впровадження цих принципів у роботу з дослідницькими даними.3. Впровадження системи оцінювання дослідницьких даних на відповідність принципам FAIR і CARE.4. Надання інструментів для дотримання цих принципів (шаблони, інструкції).	Дослідницькі дані університету відповідають принципам FAIR і CARE	Кількість наборів даних, що відповідають принципам FAIR і CARE: не менше 1-го на кожний науковий проєкт, що реалізується в університеті Кількість проведених семінарів: не менше 2 щороку
9	Впровадження системи моніторингу та звітності для оцінки впровадження практик відкритої науки	<ol style="list-style-type: none">1. Інтеграція показників відкритої науки у звіти університету про наукову діяльність.2. Удосконалення рейтингової системи, що враховує практики відкритої науки (відкриті дані, препринти, відкриті рецензії).3. Щорічна публікація звітів про прогрес у впровадженні відкритої науки.	Система моніторингу практик відкритої науки	Кількість дослідників, що впроваджують відкриті практики Рівень інтеграції цих показників у звіти

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІДКРИТОЇ НАУКИ

№	Задача	Система заходів, спрямованих на розв'язання задачі	Продукт / результат	Індикатори
10	Активізація участі університету у грантових проєктах з відкритої науки	<ol style="list-style-type: none">1. Проведення навчальних заходів з написання грантових заявок, що враховують принципи відкритої науки.2. Розширення співпраці з міжнародними організаціями, які фінансують проєкти відкритої науки (Horizon Europe, EOSC тощо).3. Підготовка кейсів успішних грантових заявок для внутрішнього використання.4. Включення пункту про принципи відкритої науки у внутрішні рекомендації з підготовки проєктів.	Зростання кількості поданих та успішно реалізованих грантових проєктів з відкритої науки	<p>Кількість поданих грантових заявок</p> <p>Кількість отриманих грантів</p>
11	Інтеграція принципів відкритої науки для всіх наукових проєктів університету	<ol style="list-style-type: none">1. Включення вимог дотримання принципів відкритої науки до договорів та технічних завдань на виконання науково-дослідних робіт.2. Створення внутрішніх рекомендацій щодо забезпечення відкритого доступу до даних, публікацій, результатів проєктів.3. Впровадження обов'язкової перевірки відповідності принципам відкритої науки на всіх етапах виконання проєктів.	Усі наукові проєкти університету відповідають принципам відкритої науки	<p>Відсоток наукових проєктів, що підтримують відкритий доступ: 100%</p> <p>Кількість відкритих даних та публікацій: не менше набору даних 1 на проєкт, не менше 1 публікації на проєкт</p>
12	Участь університету в процесі курації організацій у рамках ініціативи OpenOrgs	<ol style="list-style-type: none">1. Реєстрація університету в системі OpenOrgs.2. Налаштування процесу кураторства метаданих університету.3. Залучення експертів для ідентифікації дублікатів та уточнення даних про університет.4. Участь у тренінгах та обміні досвідом щодо курації метаданих.	Університет інтегрований у систему OpenOrgs, забезпечена якісна курація його метаданих	<p>Кількість уточнених записів про університет в OpenOrgs</p> <p>Участь у тренінгах та робочих групах</p>

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІДКРИТОЇ НАУКИ

№	Задача	Система заходів, спрямованих на розв'язання задачі	Продукт / результат	Індикатори
13	Створення робочої групи з впровадження відкритої науки та залучення фахівців для навчання, у тому числі Data Stewards	<ol style="list-style-type: none">1. Формування робочої групи з представників різних підрозділів університету (науковці, IT-фахівці, бібліотекарі).2. Розробка плану дій з впровадження відкритої науки.3. Залучення фахівців Data Stewards для навчання персоналу та підтримки дослідників у питаннях управління даними.4. Проведення регулярних тренінгів та семінарів для співробітників.	Активна робоча група, організовані тренінги з відкритої науки	Кількість проведених заходів Кількість підготовлених Data Stewards
14	Розвиток громадянської науки як частини стратегії відкритої науки	<ol style="list-style-type: none">1. Розробка програм залучення громадськості до наукових досліджень університету.2. Організація освітніх кампаній, спрямованих на популяризацію громадянської науки.3. Проведення пілотних проєктів із залученням громадян до збору даних, аналізу або моніторингу (наприклад, екологічні або соціальні дослідження).4. Інтеграція результатів громадянської науки у загальні звіти про наукову діяльність університету.	Залучення громадськості до наукових досліджень університету, реалізовані пілотні проєкти	Кількість пілотних проєктів: не менше 1 Кількість учасників громадянської науки
15	Створення цифрової екосистеми для підтримки практик відкритої науки	<ol style="list-style-type: none">1. Вибір та впровадження цифрових інструментів для управління науковими даними, препринтами та іншими результатами досліджень.2. Інтеграція наявних систем університету у цифрову екосистему.3. Забезпечення доступу дослідників до навчальних матеріалів і тренінгів з використання нових цифрових інструментів.	Функціональна цифрова екосистема, що підтримує відкриту науку	Кількість впроваджених цифрових інструментів Рівень користування платформами дослідниками

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІДКРИТОЇ НАУКИ

№	Задача	Система заходів, спрямованих на розв'язання задачі	Продукт / результат	Індикатори
16	Сприяння відтворюваності досліджень через участь у національних ініціативах та проведення освітніх заходів	<ol style="list-style-type: none">1. Вступ університету до Української мережі відтворюваності.2. Організація всеукраїнського семінару з питань відтворюваності досліджень, спрямованого на популяризацію кращих практик.3. Розробка методичних рекомендацій для викладачів і дослідників щодо забезпечення відтворюваності.4. Популяризація теми відтворюваності через публікації та навчальні матеріали.	Університет є членом Української мережі відтворюваності, проведений всеукраїнський семінар	Кількість учасників семінару Відгуки учасників Кількість використаних рекомендацій
17	Впровадження механізмів боротьби з хижацькими журналами	<ol style="list-style-type: none">1. Розробка інструкцій для викладачів і дослідників щодо уникнення публікацій у хижацьких виданнях.2. Проведення семінарів для викладачів та аспірантів щодо міжнародних стандартів академічного видавництва.	Підвищення обізнаності дослідників та зменшення кількості публікацій у хижацьких журналах	Кількість розроблених інструкцій Кількість журналів у списку рекомендацій
18	Інтеграція відкритих цитувань (Initiative for Open Citations, I4OC)	<ol style="list-style-type: none">1. Забезпечення подання метаданих університетських публікацій у відкриті платформи цитувань.2. Проведення навчальних заходів для викладачів і дослідників щодо важливості відкритих цитувань.	Метадані публікацій інтегровані у відкриті платформи цитувань, підвищена обізнаність дослідників	Кількість інтегрованих записів Кількість проведених навчальних заходів

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІДКРИТОЇ НАУКИ

№	Задача	Система заходів, спрямованих на розв'язання задачі	Продукт / результат	Індикатори
19	Зростання використання відкритого програмного забезпечення	<ol style="list-style-type: none">Організація тренінгів для дослідників, викладачів і студентів із використання відкритих інструментів для обробки та аналізу даних (наприклад, R, Python).Розробка навчальних матеріалів та практичних кейсів для роботи з відкритим програмним забезпеченням.Моніторинг рівня використання відкритих інструментів у дослідницьких проєктах і освітньому процесі.	Підвищення частоти використання відкритого програмного забезпечення в університеті	<p>Кількість проведених тренінгів</p> <p>Відсоток проєктів, що використовують відкриті інструменти</p>
20	Подальший розвиток функціональності університетської бібліотеки для підтримки відкритої науки	<ol style="list-style-type: none">Оновлення та розширення розділу на вебсайті бібліотеки, присвяченого відкритій науці (додавання нових посібників, інструкцій, рекомендацій).Посилення роботи з популяризації інституційного репозитарію через семінари та інформаційні кампанії.Розробка нових послуг бібліотеки, таких як консультації з управління даними або вибору журналів відкритого доступу.	Бібліотека як центр підтримки відкритої науки в університеті	<p>Кількість оновлених і створених ресурсів</p> <p>Кількість консультацій та заходів</p>

Сичікова Я., Назаровець С. (2025). Стратегія розвитку відкритої науки в Бердянському державному педагогічному університеті. Zenodo.

[DOI](#)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15007308>

Сичікова Я., Назаровець С. (2025). Дорожня карта впровадження стратегії розвитку відкритої науки в Бердянському державному педагогічному університеті. Zenodo.

[DOI](#)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15007537>

Сичікова Я., Назаровець С. (2025). Перспективний план впровадження стратегії розвитку відкритої науки в Бердянському державному педагогічному університеті. Zenodo.

[DOI](#)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15011043>

*"As open as possible,
as closed as necessary"*

